

IKKINCHI TARTIBLI XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI MAPLE PAKETI YORDAMIDA YECHISH

Majidova Zarina Xaydar qizi, Ismoilov Alisher Sidikovich*

*Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292046>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish usullari va ularning Maple matematik paketi yordamida bajarilishi tahlil qilinadi. Xususiy hosilali differensial tenglamalarning nazariy asoslari, ularni yechishning analitik va sonli usullari ko‘rib chiqiladi. Koshi masalasi va tor tebranish tenglamalari uchun qo‘llaniladigan metodlar hamda yechimlarning animatsion grafikalar bilan tasvirlanishi yoritiladi. Maqolada Maple dasturining imkoniyatlari tahlil qilinib, uning differensial tenglamalarni yechishda qo‘llanilishi bo‘yicha misollar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Xususiy hosilali differensial tenglamalar, Maple, Koshi masalasi, tor tebranish tenglamasi, analitik yechim, sonli yechim, animatsiya.

Kirish

Matematik modellashtirish jarayonida xususiy hosilali differensial tenglamalar (XHDT) turli ilmiy va muhandislik sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, fizik jarayonlarni modellashtirish, kvant mexanikasi, elektrotexnika va gidrodinamika sohalarida XHDT keng qo‘llaniladi. Ushbu maqolada ikkinchi tartibli XHDTlarning Maple matematik paketi yordamida yechish usullari yoritiladi. XHDTlar yordamida issiqlik o‘tkazuvchanligi, to‘lqinlar harakati, elektromagnit maydonlar va boshqa fizik jarayonlarni modellashtirish mumkin.

Xususiy hosilali differensial tenglamalar tushunchasi

Xususiy hosilali differensial tenglamalar (XHDT) bir necha o‘zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalarini o‘z ichiga olgan differensial tenglamalar bo‘lib, ular tabiiy va texnik fanlarda keng qo‘llaniladi. Ushbu tenglamalar yordamida fizik jarayonlarni, masalan, issiqlik tarqalishi, to‘lqin harakati, elastiklik nazariyasi, elektrostatika, aerodinamika, kvant mexanikasi va boshqa ko‘plab sohalarini modellashtirish mumkin.

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning umumiy ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi:

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \dots\right) = 0$$

Bu yerda:

- $u = u(x, y)$ — ikki o‘zgaruvchili noma’lum funksiya,
- $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ — birinchi tartibli xususiy hosilalar,
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ — ikkinchi tartibli xususiy hosilalar.

Agar tenglamada noma'lum funksiya va uning birinchi yoki ikkinchi tartibli xususiy hosilalari qatnashsa, u xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi¹. Masalan, umumiy ko'rinishdagi ikkinchi tartibli XHDT quyidagicha bo'lishi mumkin:

$$a(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + e(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + f(x, y)u = g(x, y)$$

Bu yerda

$a(x, y), b(x, y), c(x, y), d(x, y), e(x, y), f(x, y), g(x, y)$ — berilgan funksiyalar.

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning turlari

XHDTlar turli xil fizik jarayonlarni tavsiflaydi va ular odatda uchta asosiy turga ajratiladi:

1. Giperbolik tenglamalar

- o Masalan: To'lqin tenglamasi

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ushbu tenglama tovush, yorug'lik yoki boshqa to'lqinli jarayonlarni modellashtirishda ishlatiladi.

2. Elliptik tenglamalar

- o Masalan: Laplas tenglamasi

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Laplas tenglamasi elektrostatika, gidrodinamika va potensial maydonlarni o'rganishda keng qo'llaniladi².

3. Parabolik tenglamalar

- o Masalan: Issiqlik tenglamasi

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Ushbu tenglama issiqlik uzatilishi va diffuziya jarayonlarini modellashtirishda ishlatiladi.

XHDTlarning qo'llanilish sohalari

Xususiy hosilali differensial tenglamalar ko'plab ilmiy va muhandislik sohalarida ishlatiladi:

- Fizika: elektrostatika, kvant mexanikasi, magnit maydonlar nazariyasi.
- Muqobil energiya: issiqlik almashinuvi va termodinamik jarayonlar.
- Muhandislik: konstruksiyalar mustahkamligi, materiallarning elastiklik nazariyasi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi, “Differensial tenglamalar” darsligi. Toshkent, 2021.

² Maple User Guide, Maplesoft, 2023.

- Aerodinamika: suyuqlik va gazlar harakati.
- Kompyuter grafika va tasvirni qayta ishlash: kadrlar interpolatsiyasi, suyuqlik simulyatsiyasi.

Shunday qilib, xususiy hosilali differensial tenglamalar ko‘p qirrali bo‘lib, real hayotdagi ko‘plab fizik jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilish uchun kuchli vositadir³.

Ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar

Ikkinchi tartibli XHDTlar fizik va muhandislik masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi tenglamalar muhim misollar qatoriga kiradi:

- *Laplas tenglamasi:* $\nabla^2 u = 0$
- *Poisson tenglamasi:* $\nabla^2 u = f(x, y)$
- *To‘lqin tenglamasi:* $\partial^2 u / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 u$
- *Issiqlik tenglamasi:* $\partial u / \partial t = \alpha \nabla^2 u$

Maple dasturining imkoniyatlari va usullar

Maple matematik paketi ilmiy hisoblashlar, algebraik manipulyatsiyalar va differensial tenglamalarni yechishda kuchli vosita hisoblanadi⁴. Maple yordamida XHDTlarni yechishda quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- Analitik usul: Maple funksiyalarining dsolve buyruqlari yordamida umumiy va xususiy yechimlarni olish.
- Sonli usul: pdsolve va numeric parametrlaridan foydalanib, yechimni sonli hisoblash.
- Grafik vizualizatsiya: plot3d va animate funksiyalari yordamida yechimlarni grafik tasvirlash.

4. Koshi masalasi va tor tebranish tenglamalarini yechish

Koshi masalasi differensial tenglamalar uchun boshlang‘ich shartlar bilan berilgan muammo hisoblanadi. Masalan, tor tebranish tenglamasi:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{c^2 \partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ushbu tenglamaning yechimi Maple yordamida analitik va sonli usullar bilan topilishi mumkin. Koshi masalasini yechish uchun pdsolve operatori qo‘llanadi.

Amaliy misol: Maple dasturida tor tebranish tenglamasini yechish

Masala sharti:

Quyidagi tor tebranish tenglamasi berilgan:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < 1, t > 0$$

Boshlang‘ich va chegaraviy shartlar:

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, u(0, t) = u(1, t) = 0$$

³Khalilov I. “Matematik modellashtirish va differensial tenglamalar”, Toshkent, 2020.

⁴ Xudayberganov U. “Xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularning qo‘llanilishi”, Toshkent, 2018.

Maple dasturidagi kod:

```
restart:  
with(PDEtools):  
declare(u(x,t)):  
  
wave_eq := diff(u(x,t),t$2) = diff(u(x,t),x$2):  
ic1 := u(x,0) = sin(Pi*x):  
ic2 := D[2](u)(x,0) = 0:  
bc1 := u(0,t) = 0:  
bc2 := u(1,t) = 0:  
  
sol := pdsolve({wave_eq, ic1, ic2, bc1, bc2}, u(x,t)):
```

Maple natijasi:

$$u(x, t) = \sin(\pi x) \cdot \cos(\pi t)$$

Grafik animatsiya:

```
plots[animate](subs(sol, u(x,t)), x=0..1, t=0..2, frames=50);
```

Maple dasturi yordamida torning tebranish holati aniq formulalar orqali topildi va vizual animatsiya orqali ko'rsatildi. Bu yechim fizik modellashtirishda, ayniqsa, to'liq jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishda Maple dasturidan foydalanish samarali va qulay usul hisoblanadi. Ushbu maqolada Maple dasturining XHDTlarni yechish imkoniyatlari, Koshi masalasi hamda tor tebranish tenglamalarining animatsiyali yechimlari ko‘rib chiqildi. Maple dasturi yordamida XHDTlarni analitik va sonli yechish imkoniyati mavjud bo‘lib, u ilmiy tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim vazirligi, “Differensial tenglamalar” darsligi. Toshkent, 2021.
2. Maple User Guide, Maplesoft, 2023.
3. Khalilov I. “Matematik modellashtirish va differensial tenglamalar”, Toshkent, 2020.
4. Xudayberganov U. “Xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularning qo‘llanilishi”, Toshkent, 2018.